

COMUNICĂRI ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ

CONTRIBUTIONS EN SÉANCE PLÉNIÈRE

DE LA PENSÉE SAUSSURIENNE À L'ENSEIGNEMENT COSÉRIEN - SANDA-MARIA ARDELEANU-

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

CZU: 81`1

DOI: 10.5281/zenodo.6826000

Under the syntagm of "language sciences", the object of study of linguistics seems to fade away, to disappear little by little in the numerous research axes of the discipline. The terminological couple Language (as defined by Saussure)/Language(s) (in terms of pragmatics) encourages and at the same time facilitates the withdrawal from the "classical, traditional direction" of analysis. On the other hand, the linguistic/language binomial allows one to understand language and its functioning, generating well-focused analyses, based on specific principles. Antoine Meillet's assertion that "Language in itself and for itself", echoing Saussure's way of thinking, seems to deviate in some way from the investigative interest of linguists. Language is 'validated' by the context and the analysis models change according to the corpora. The application of the computer tool, hic et nunc, to the facts of language, contributes to the creation of the feeling of hyper-flexibility of linguistic investigation in conditions where the historical unity of linguistics is cast doubt upon. This explains, on the one hand, the reflections of André Martinet in his Memoirs of a linguist in 1993, who said that "we are in the process of forgetting the existence of linguistics" and that "we must try to bring together, without exception, those who feel a little lost". The return to Saussurean thought and to Coserian teaching seems to enlighten us again on the path of metamorphosis of their ideas.

Mots-clés : sciences du langage, linguistique, Langue, langues

Key-words: language sciences, Linguistics, Language, languages

I. Introduction

Sous le syntagme de „sciences du langage”, l'objet d'étude de la linguistique paraît s'évanouir, pour disparaître peu à peu dans les nombreux axes de recherche de la discipline. Le couple terminologique *Langue* (saussurienne)/*langue(s)* (de la dimension pragmatique) encourage, tout en facilitant à la fois, l'abandon de la „direction classique, traditionnelle” d'analyse. D'autre part, le binôme *linguistique/langagier* permet le saisissement de la langue dans son fonctionnement, générant des analyses bien ciblées, à partir de principes ponctuels. „La langue en soi et pour soi”, dont parlait Antoine Meillet en écho à la pensée de Saussure, semble s'écarter en quelque sorte de l'intérêt d'investigation des linguistes. La langue est „validée” par le contexte et les modèles d'analyse changent en fonction des corpus. L'application de l'instrument informatique, *hic et nunc*, sur les faits

de langue, contribue à la création de ce sentiment d'hyper-flexibilité de l'investigation linguistique dans les conditions où l'unité historique de la linguistique est mise sous le signe du doute.

C'est ce qui explique, d'une part, les réflexions d'André Martinet qui disait en 1993, dans ses *Mémoires d'un linguiste*, que „on est en voie d'oublier l'existence de la linguistique” et „qu'il nous faut essayer de regrouper, sans exclusive, ceux qui se sentent un peu perdus”. Le retour à la pensée saussurienne et à l'enseignement cosérien paraissent nous éclairer, à nouveau, le chemin des métamorphoses de leurs idées.

II. Germes des idées de Ferdinand de Saussure

C'est dans les lignes du *Cours de linguistique générale* qu'on peut indubitablement retrouver les origines de la plupart des courants majeurs en linguistique, dont le fonctionnalisme représente une direction extrêmement productive.

„Une unité matérielle n'existe que par le sens, fonction dont elle est revêtue ; [...] un sens, une fonction n'existent que par le support de quelque forme matérielle” (Saussure, 1995:191).

Saussure, étant conscient du fait que toute entité abstraite dans la langue doit son existence aux unités concrètes qui sont fondues pour devenir l'„unité” tout simplement, le même principe qui relève du fonctionnement d'une langue est clairement illustré dans la syntaxe fonctionnelle :

„La valeur d'un groupe est souvent liée à l'ordre de ses éléments. En analysant un syntagme, le sujet parlant ne se borne pas à en distinguer les parties ; il constate entre elles un certain ordre de succession” (Saussure, 1995 :190).

La position d'André Martinet en matière d'*arbitraire du signe* va dans la même direction que celle de Saussure, même si le „père fondateur du fonctionnalisme avait découvert les idées saussuriennes après avoir développé sa propre réflexion linguistique. Selon ses témoignages (1993), Martinet avait eu ce sentiment qu'„une langue est un système où tout se tient” bien avant d'avoir lu Saussure ou Meillet. Etant convaincu que chaque langue représente un monde à part, un „complexe particulier de faits cohérents”, Martinet reconnaît la notion saussurienne d'*articulation*.

André Martinet ne s'écarte trop non plus des principes saussuriens quand il dit qu'„on ne définit une unité qu'en référence aux autres du même système”, en donnant sa propre formule à cette idée: „Un système est proprement l'ensemble des unités”. Il reproche en quelque sorte à Saussure d'avoir utilisé *système*, d'une façon „trop lâche” et alors c'est le terme de *structure* qu'il lance là où l'on trouve des unités qui s'opposent.

A cet égard, nous ne devons pas oublier l'influence exercée par Saussure sur les Praguais qui, à partir du principe de l'identification d'une *unité* (Martinet, A., 1957) et de la nécessité de déterminer dans quelles conditions elle peut apparaître et ce qui la distingue de celles qui peuvent apparaître dans les mêmes conditions, formulent le principe de base de leur enseignement: „Deux segments d'énoncé qui peuvent apparaître dans les mêmes conditions ne sont des unités différentes que si le remplacement de l'une par l'autre entraîne une différence de sens”. Cette opération réussie s'appelle *commutation*.

Dans une dispute provoquée à l'intérieur de la linguistique générale pour démontrer l'importance réduite des influences sociales sur la Langue et combattre ainsi les principes de la sociolinguistique, la formule saussurienne „la langue pour elle-même et en elle-même” devient l'argument clé, car, selon Martinet (1993) :

„... il est indispensable d'étudier le phénomène de communication langagière en lui-même avant d'aborder les contacts de la langue avec d'autres disciplines [...] Si un linguiste décide d'étudier la langue en elle-même et pour elle-même, ça ne veut pas dire qu'il est borné, qu'il est convaincu qu'il n'y a aucune confluence possible d'autres facteurs, que la langue vit en vase clos. À côté de cet enseignement saussurien, je n'ai jamais oublié un enseignement de Meillet selon lequel la langue transmet l'expérience de chacun et que celle-ci est déterminée par la société dans laquelle on vit” (Martinet, A., 1993).

En plus, au moment où ce principe saussurien fondamental a été injustement attaqué par les sociolinguistes, en particulier par Pierre Bourdieu, qui disait que „l'autonomie de la langue est une chimère” et qu'on doit tenir compte obligatoirement de l'influence de la société, André Martinet formula sa réflexion sur l'existence du *noyau langagier* et de sa large autonomie, en nous faisant remarquer pour la première fois que c'est la *polysémie*, comme fait de langue, qui permet de voir quels sont les contacts du langage avec le monde

Tout comme Saussure est considéré, à juste titre, le père fondateur de la *linguistique*, André Martinet, par ses *Éléments de linguistique générale* (1960), reste le théoricien de la *linguistique générale*, ainsi que l'initiateur incontestable des courants fonctionnalistes.

Caractérisée par sa structure doublement articulée, la langue est également définie par sa fonction de communication. Ce point n'avait pas été explicitement souligné par Saussure. Or, il est tout aussi essentiel, puisque c'est en référence à cette fonction que Martinet a pu poser le principe de pertinence, qui permet à la linguistique générale de s'affirmer comme discipline scientifique.

L'identification de la *fonction de communication* ne remplace pas le rôle des autres fonctions (*phatique, esthétique, expressive, référentielle, métalinguistique, poétique*), mais elle devient un élément de référence pour le fonctionnement des langues. Comme une conséquence majeure de la prise en compte de la *fonction de communication*, le concept martinétien de *synchronie dynamique* (Martinet, A., 1990) permet d'étudier la variation des unités en un temps donné, car, comme le dit Martinet, „une langue change à tous les instants parce qu'elle fonctionne”.

„En effet, si une langue en tant qu'objet d'analyse doit être unifiée à un moment précis, elle n'en est pas moins diversifiée dans ses réalisations et dans ses usages, ce qui explique son évolution” (Martinet, A., 2008 :19)

III. Du binarisme saussurien aux opposition cosériennes

« Mon Saussure, c'est donc le Saussure des grandes distinctions du *Cours de linguistique générale* », disait le Savant Eugène Coşeriu en 1995. Et puis, Coşeriu avait ouvertement déclaré son appartenance à la ligne Saussure quand il disait, à propos de la dichotomie synchronie/diachronie, que «La langue fonctionne synchroniquement et se constitue diachroniquement» (cité par Mutneanu, 2012 :7).

À côté de Humboldt, Bloomfield, Gardiner, Hjelmslev, Saussure se situe sans équivoque, parmi les esprits les plus respectés et valorisés par Coşeriu. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer les rapports scientifiques institués entre Saussure, Chomsky et Coşeriu concernant les couples *Langue/Parole* (Saussure), *compétence/performance* (Chomsky) et la triade cosérienne *compétence linguistique générique/compétence linguistique culturelle/compétence générale d'expression*.

Selon Saussure, la capacité de s'exprimer est inconsciente : « ... *l'exercice du langage repose sur une faculté que nous tenons de la nature, tandis que la langue est une chose acquise...* » (F. de Saussure, 1995 :25). Pour Chomsky et les générativistes, les sujets parlants possèdent une connaissance intuitive des règles de leur langue, alors que Coseriu souligne les deux perspectives d'approche de la *compétence linguistique* : celle *linguistique* et celle *philosophique* (Munteanu, 2012 :82-83). Comme le remarque Johannes Kabatek, et qu'on peut le remarquer de l'exemple ci-dessus, si Saussure préférait les distinctions binaires, Coseriu les a développées en oppositions ternaires. Ce qui est resté c'est le mécanisme oppositionnel emprunté à Saussure.

Un autre point de rapprochement entre Coseriu et Saussure, c'est leur attitude vis-à-vis de la création et l'emploi de la terminologie. Il est vrai que Saussure insiste sur le *potentiel*, la *productivité*, la *créativité* de la langue, en mentionnant que la force créative de la langue consiste dans le fait qu'une combinaison syntagmatique déterminée existante est moins importante que le fait qu'elle puisse

exister. Mais il a la *forma mentis* scientifique, héritée du passé familial à travers l'enseignement direct du père et la part notable dans sa formation qui lui vient d'Adolphe Pictet, initiateur des études de paléontologie linguistique et patriarche de la culture genevoise au milieu du XIX^e siècle (cf. Mauro, Tullio di). Cela explique, entre autres, la parcimonie de Saussure dans l'introduction des néologismes techniques et la préférence pour le « recyclage » dans l'emploi des mots courants, le refus de toute fausse clarté dans l'expression des idées scientifiques. Comment justifier autrement qu'à 20 ans seulement il ait conçu et à 21 ans il ait rédigé « le plus beau livre de linguistique historique » qui ait jamais été écrit : le *Mémoire sur les voyelles primitives dans les langues indo-européennes ?*»

Coseriu, à son tour, accordait toute l'attention à la terminologie employée pour exprimer ses principaux concepts et les fameuses distinctions de sa pensée linguistique. c'est la même attitude du grand Savant qui se refuse toute mystification dans l'introduction des nouvelles considérations dans les thèses et les démonstrations, qui fait attention aux faits particuliers mais aussi à leur concaténation systémique sans le « tapage » du verbe au sein de la Science. La cohérence dans la construction terminologique de Coseriu reste encore un point fort et une leçon qui vaut la peine au moins d'être écoutée.

IV. Hommage au Professeur Ion GUȚU et à l'Ecole moldave de philologie

Aujourd'hui, la fête de l'anniversaire du jeune Professeur Ion GUȚU nous unit sans nous surprendre, en son essence sémantique et sémiologique. Hommagier les représentants de la tradition de l'enseignement académique en Moldavie, c'est la coutume, la Norme. D'ici, peut-être, sa force invincible, sa productivité en esprits libres et rigoureux à la fois, son pouvoir de cohésion scientifique, sa grande ouverture internationale.

Le jeune Professeur Ion GUȚU, (permettez-moi d'insister sur la jeunesse d'esprit d'un bel homme extrêmement gentil et séducteur, qui a le beau mot pour ceux et celles qu'il aime et respecte, en une franchise digne de la liberté d'expression en langue française) est un repère d'humanité et de collégialité, issues, sans doute, d'un haut niveau de Sa culture et de Ses sentiments envers les cultures roumaine et francophones.

Très Cher Collègue, Très cher Ami,

Que la jeunesse de l'âme ne vous quitte jamais, que le désir du dialogue ne vous abandonne guère et que la force créatrice ne cesse d'enrichir pour toujours votre œuvre.

Bon Anniversaire ! / La mulți ani, frumoși și luminoși ! »

Références bibliographiques

- ARDELEANU, S.-M. (2000) : *Dynamique de la langue et Imaginaire linguistique*. Iași : Casa Editorială Demiurg ;
- ARDELEANU, S.-M. (2006) : *Imaginaire linguistique francophone*, Iași : Casa Editorială Demiurg ;
- ARDELEANU, S.-M. (2015) : *De l'Imaginaire linguistique à la dynamique des discours. Fragments d'une réflexion sur la Langue*. Saarbrücken : Éditions universitaires européennes.
- ARDELEANU, S.-M. (2016) : «2016 - L'Année Saussure – un parcours sentimental». Dans : *ANADISS*, n° 21/2016, pp. 21-36.
- CHOMSKY, N. (1967) : *Introduction à la grammaire générative*. Paris : Plon.
- CHOMSKY, N. (1969) : *Structures syntaxiques*. Paris : Seuil.
- COȘERIU, E. (1952) : «Systema, Norma y Habla» Dans : *Teoria del lenguaje y linguistica general*. Montevideo. URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00652285/document>.
- COȘERIU, E. (1986, 1995) : *Introducere în lingvistică*. Cluj-Napoca: Editura Echinox.
- COȘERIU, E. (1995, 2014): «Mon Saussure» Dans: Van Deyck, R. Sornicola, R.&J. Kabatek : «La variabilité en langue». Dans : *Studies in language*, n° 8. Gand : Communication&Cognition, pp. 17-24.
- COȘERIU, E. (1996) : *Lingvistica integrală*, București: Editura Fundației Culturale Române.
- FREI, H. (1929): *La Grammaire des fautes : introduction à la linguistique fonctionnelle, assimilation et différenciation, brièveté et invariabilité, expressivité*. Paris : P. Genthner, réimpr. Genève (1971) : Slatkine Reprints.
- HOUDEBINE, A.-M. (dir.) (2002) : *L'Imaginaire linguistique*. Paris: L'Harmattan.
- KABATEK, J. (2015) : *Tradiții discursive. Studii*, editori: Cristina Bleorțu, Adrian Turculeț, Carlota de Benito Moreno, Miguel Cuevas-Alonso, *București*: Editura Academiei Române.
- MARTINET, A. (1957): «Arbitraire linguistique et double articulation» Dans: *Cahiers Ferdinand de Saussure*, n° 15, pp.27-41.
- MARTINET, A. (1990) : «La synchronie dynamique». Dans : *La Linguistique*. Vo. 26/2. URL : <https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxivo-00000020v5/document>.
- MARTINET, A. (1993) : *Mémoires d'un linguiste. Vivre les langues*. Entretiens avec Georges Kassai et avec la collaboration de Jeanne Martinet. Paris : Quai Voltaire.
- MARTINET, A. (2008) : *Éléments de linguistique générale*. Préambule de Colette Feuillard, Jeanne Martinet et Henriette Walter. Paris : Armand Colin.
- MUNTEANU, A. (2012) : *Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații, interviuri*, Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza".
- SAUSSURE, F. de (1995) : *Cours de linguistique générale*. Introduction de Tullio di Mauro. Paris : Payot&Rivages.